

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Henrique Vieira Filho é artista plástico, escritor, jornalista e terapeuta holístico. <https://henriquevieirafilho.com.br>

Comprar Sorvete Ou Uma Obra de Arte?

Beatriz Calemusti posando junto ao cartaz da Exposição Asas Dps Desejos

Neste artigo para o **Jornal O SERRANO**, **Henrique Vieira Filho** tece divertidos comentários sobre o comportamento humano,

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

bem como a relatividade de valores, “provando” que uma obra de arte custa menos que um sorvete.

Artigo publicado resumido no **Jornal O Serrano**, Nº 6313, de 15/07/2022 e na íntegra em:
<https://henriquevieirafilho.com.br/2023/07/15/comprar-sorvete-ou-uma-obra-de-arte/>

Artista Henrique Vieira Filho com asas no Beco das Artes em Serra Negra

Em um final de semana de inverno, convivi com um público eclético que visitou nossa exposição, ao lado de uma sorveteria.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Como psicoterapeuta, o comportamento humano me fascina e me entreti especulando se percebiam que a casquinha de *gelato* estava mais cara do que as obras de arte.

Para defender esta tese, recorro ao seguinte exemplo, apresentado, por um famoso economista:

Qual é mais cara: uma roupa de qualidade mediana de R\$20 ou uma de bom acabamento, por R\$100?

Divida pelo número de vezes que irá utilizá-las. A primeira, você vai usar umas 4 vezes até ela desbotar, enquanto a outra, de boa qualidade e atemporal, irá vestir umas 100 vezes. Na "ponta do lápis", a que parecia "mais em conta", na verdade, custou \$5 cada vez que a vestiu, enquanto a outra, que parecia "mais cara", custou apenas \$1! Cinco vezes menos!

Bem, as pinturas, que tem valor de mercado de mais de 500 sorvetes, estavam por apenas 100 *gelatos*: uma pechincha bem dentro do espírito do Beco Das Artes!

Digamos que você consuma a centena de sorvetes em cerca de 3 meses. Já uma gravura acrílica será admirada por mais de 500 anos, ou seja, 6 mil meses.

Obras de arte são aceitas como bens a penhora, como garantia de empréstimos e equivalem a um investimento financeiro que rende de 8% (Mei Moses Art Index) a 52% (Brazil Golden Art – BGA Fundo de Investimentos) e ficam de heranças para as filhas, netos e bisnetos.

Já os picolés... rendem algumas calorias e são refrescantes!

Bom, já vimos que as artes têm muitas vantagens. Então, por que não comprá-las ou ao menos visitá-las? Eis a tese do livro

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

"Quem Tem Medo da Arte Contemporânea?": "Muitos. A maioria diz não entendê-la, por achá-la estranha". Bem, se tivessem visitado a Exposição Asas Na Arte, mudariam de opinião!

Até mesmo das simpáticas recepcionistas teve gente com "medo": ao oferecerem pequenos origamis (mini esculturas feitas com dobraduras de papel) e convidarem para visitar e tirar fotos com asas, muitos pensaram que seria cobrado! Em compensação, quando relaxavam, tivemos lindos sorrisos, momentos felizes e dezenas de "selfies"!

Enfim, enquanto tomo minha casquinha de pistache, deixo vocês com a máxima do lendário colecionador Raul Forbes, ex-proprietário do "Abaporu", de Tarsila do Amaral:

"Eu nunca comprei arte como investimento, mas foi o melhor investimento que eu fiz."

Asas dos Desejos - Arte: Henrique Vieira Filho